

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

R **TADQIQ VA TATBIQ** **Research and implementation** *scientific-methodical journal*

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

VPN texnologiyalarining asosiy protokollari va ularning xavfsizlik darajasini ta'minlash

Otaqulov Oybek Xamdamovich¹, Madg'oziyeva Gulchehra Turg'un qizi²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, texnika fanlari nomzodi, dotsent

²Farg'ona davlat texnika universiteti, 1-kurs magistranti

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada virtual xususiy tarmoq (VPN) texnologiyasining nazariy asoslari, ishlash prinsipi, afzalliklari va xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni yoritilgan. VPN texnologiyasining tarixiy rivojlanishi, zamonaviy protokollari, qurilmalari va ularning tarmoq infratuzilmasidagi ahamiyati tahlil qilingan. VPN orqali axborot almashinuvi jarayonining himoyalaniishi, masofaviy ishlash imkoniyatlari va trafikni shifrlash usullari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Mazkur tadqiqot VPN tizimlarining axborot xavfsizligidagi dolzarbligini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: VPN, virtual xususiy tarmoq, xavfsizlik, shifrlash, tunnelling, protokol, tarmoq OpenVPN, WireGuard, IKEv2

Базовые протоколы VPN-технологий и обеспечение их уровня безопасности

Отакулов Ойбек Хамдамович, Мадгозиева Гулчехра Тургуновна

¹Ферганский государственный технический университет Кандидат технических наук, доцент

²Ферганский государственный технический университет Студент 1 курса магистратуры

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы технологии виртуальных частных сетей (VPN), принципы их работы, преимущества и роль в обеспечении информационной безопасности. Проанализирована история развития VPN, современные протоколы и устройства, а также их значение в сетевой инфраструктуре. Подробно описаны методы шифрования трафика, возможности удалённого доступа и защита информационного обмена. Исследование подтверждает актуальность VPN как средства обеспечения безопасности данных.

Ключевые слова: VPN, виртуальная частная сеть, безопасность, шифрование, туннелирование, протокол, сеть, OpenVPN, WireGuard, IKEv2

Basic protocols of VPN technologies and ensuring their level of security

Otakulov Oybek Khamdamovich¹, Madgozieva Gulchehra Turgunovna²

¹Fergana State Technical University Associate Professor

²Fergana State Technical University 1st year master's student

Abstract. This article explores the theoretical foundations of Virtual Private Network (VPN) technologies, their working principles, advantages, and their role in ensuring information security. The development history of VPNs, modern protocols, and related hardware components are analyzed in the context of network infrastructure. The paper provides detailed insights into data encryption methods, remote access capabilities, and secure communication over public networks. The study underlines the importance of VPNs in modern cybersecurity frameworks.

Keywords: VPN, virtual private network, security, encryption, tunneling, protocol, network, OpenVPN, WireGuard, IKEv2

Kirish

Zamonaviy dunyo internet muhitida axborot xavfsizligi va maxfiyligi tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, internetga erkin kirish va cheklovlarni chetlab o'tish uchun turli texnologiyalardan foydalanishadi. Virtual Shaxsiy Tarmoq (VPN – Virtual Private Network) hisoblanadi. VPN texnologiyasi foydalanuvchining internetga ulanayotgan ma'lumotlarini shifrlab, uni maxfiy va xavfsiz holda uzatishga imkon beradi.

Ushbu texnologiya orqali foydalanuvchi o'zining haqiqiy IP-manzilini yashirish va boshqa mamlakatlardagi serverlar orqali internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa nafaqat internetda shaxsiy hayotni himoya qilishga, balki ochiq Wi-Fi tarmoqlari orqali ulanishda ma'lumotlarning o'g'irlanishining oldini olishga ham yordam beradi. VPN texnologiyasining ishlash tamoyillari, uning asosiy turlari va foydalanuvchilarga taqdim etadigan afzalliklari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

VPN (Virtual Private Network) – bu internet orqali shifrlangan va xavfsiz aloqa kanalini ta'minlaydigan texnologiya bo'lib, u foydalanuvchilarga shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, geo-cheklovlarni aylanib o'tish va anonimlikni ta'minlash imkonini beradi. VPN yordamida foydalanuvchining internetga kirish faoliyati shifrlanadi va maxsus serverlar orqali yo'naltiriladi, bu esa uning haqiqiy IP-manzilini yashirish imkonini beradi. Trafikni shifrlash – VPN foydalanuvchining qurilmasidan internetga yuborilayotgan ma'lumotlarni shifrlaydi, bu esa ma'lumotlarni uchinchi shaxslar tomonidan kuzatilishining oldini oladi.

VPN texnologiyasi foydalanuvchi qurilmasi va korporativ tarmoq o'rtasida shifrlangan virtual tunel hosil qiladi. Ushbu tunel orqali o'tuvchi barcha ma'lumotlar kuchli kriptografik algoritmlar yordamida shifrlanadi. VPN texnologiyasi quyidagi asosiy muammolarni hal qiladi:

- xodimlarning masofaviy ulanishini xavfsiz tashkil qilish;
- tarmoq trafigini kuzatuvchilardan yashirish;
- ip manzillarni niqoblash;
- maxfiy axborotlar oqimini muhofaza qilish.

VPN texnologiyasi quyidagi tarkibiy qismlardan iborat va ular **VPN mijoz (client)** – foydalanuvchi qurilmasi, **VPN server** – ma'lumotlarni qabul qiluvchi va tekshiruvchi server, **tunnellash protokollari** – L2TP, OpenVPN, WireGuard, **shifrlash algoritmlari** – AES, RSA, SHA.

VPN ishlash jarayoni foydalanuvchi VPN ilovasini ishga tushiradi, VPN server bilan aloqa o'rnatiladi va autentifikatsiya amalga oshiriladi, shifrlangan tunel hosil qilinadi, ma'lumotlar ikki tomonlama shifrlangan holda uzatiladi.

VPN texnologiyasining asosiy afzalliklari shundaki, ular **maxfiylik**- trafikni shifrlash orqali himoya qiladi, **anonimlik**- ip manzil yashiriladi, **uzoqdan ulanish**: masofaviy ishlash imkonini yaratadi, **tarmoqni birlashtirish** - filiallar va bo'limlarni yagona tarmoqqa bog'laydi, **cheklovlardan o'tish**- geo-bloklangan kontentga kirish imkonini beradi, **arzonlik**- maxsus tarmoqlarga nisbatan ancha tejamkor.

Protokol	Xavfsizlik	Tezlik	Moslik	Tavsif
PPTP	Past	Yuqori	Windows	Eski va tez, ammo zaif xavfsizlik
L2TP/IPSec	Yaxshi	O'rtacha	Keng	Shifrlash kuchli, lekin sekinroq
OpenVPN	Yuqori	Yuqori	Har xil qurilmalar	Ochiq kodli, moslashuvchan
WireGuard	Yuqori	Juda yuqori	Yangi platformalar	Yengil va zamonaviy protokol

1-jadval. Asosiy VPN protokollari

Internetdagi ochiq ma'lumot oqimining himoyasizligi sababli, VPN texnologiyalari kriptografik himoyalash vositalari bilan boyitilgan. Simmetrik (AES)

va asimmetrik (RSA) shifrlash texnologiyalari birgalikda ishlatiladi. VPN tunnelli aynan mana shu shifrlashga asoslanadi.

VPN-mijoz bu – foydalanuvchi qurilmasiga o'rnatiladigan dasturiy ta'minot yoki apparat vositasi. Uning vazifasi ma'lumotlarni shifrlash va dekodlashdir.

VPN-server ko'plab VPN-mijozlar bilan ulanishni boshqaruvchi server bo'lib, maxfiylikni va tarmoqqa kirish huquqini nazorat qiladi.

VPN xavfsizlik shlyuzi ichki tarmoqlar va tashqi tarmoq o'rtasida xavfsiz "oraliq nuqta" sifatida ishlaydigan apparat yoki dasturiy vosita. U barcha trafikni shifrlaydi va autentifikatsiyalaydi.

VPN texnologiyasi zamonaviy axborot xavfsizligi tizimining ajralmas qismidir. U nafaqat korporativ, balki shaxsiy foydalanishda ham samarali yechim bo'lib xizmat qiladi. VPN orqali ochiq internet muhitida xavfsiz va ishonchli tarmoq ulanishlarini ta'minlash imkoniyati mavjud. Bugungi kunda turli protokollar va qurilmalardan foydalanilgan holda VPN tizimlari yanada takomillashib bormoqda. Xavfsizlik, anonimlik, uzoqdan ulanish va qulaylik kabi afzalliklari bilan VPN texnologiyasi har qanday foydalanuvchi uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

VPN texnologiyasining kamchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak Internet tezligining pasayishi – ma'lumotlar shifrlangan va server orqali yo'naltirilgani uchun tezlik pasayishi mumkin. Ishonchsiz VPN xizmatlari – ayrim bepul VPN'lar foydalanuvchilarning ma'lumotlarini saqlab, uchinchi tomonlarga sotishi mumkin. Ba'zi xizmatlar tomonidan bloklanishi – ayrim veb-saytlar va ilovalar (masalan, Netflix) VPN foydalanuvchilarini bloklashi mumkin.

Shaxsiy VPN (Virtual Private Network) — bu foydalanuvchining internetga xavfsiz va anonim ulanishi uchun maxsus VPN ruxsatidir. Shaxsiy VPN foydalanuvchi foydalanuvchining o'z himoyasiga ko'ra so'z ya'ni o'zining shaxsiy moslashtirilgan ta'minoti hisoblanadi. Bu shaxsiy VPN foydalanuvchiga internetda anonimlikni saqlash, ma'lumotlarini shifrlash va onlayn almashtirishni qayd qiladi. Shaxsiy VPN Ishlash Tamoyillari foydalanuvchining internet foydalanish umumiy shifrlaydi va IP-manzilini yashiradi. Ammo shaxsiy VPN foydali afzalligi olinadi, u faqat bitta foydalanuvchi uchun so'z faqat o'sha foydalanuvchi sifatida saqlanadi. Shaxsiy VPN olingan shaxsiy vositalarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy VPN Serverini Yaratish: VPN serveri yoki foydalanuvchining uyida maxsus serverda o'z nazorati ostida. Serverga kerakli VPN protokollari (masalan, OpenVPN, WireGuard yoki IKEv2) o'rnatilib, tarmoq ta'minlanadi.

Tahlil va natijalar

VPNning asosiy funktsiyasi – ma'lumotlarni shifrlash va tunnellar orqali ma'lumotlar oqimini himoya qilishdir. Bu esa uchinchi tomonlarning foydalanuvchi ma'lumotlarini o'g'irlash yoki kuzatishiga to'sqinlik qiladi. VPNning ishlash jarayoni,

unda mijoz va server o'rtasida shifrlangan tunel tashkil etilishi, kuchli kriptografik algoritmlar yordamida ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi.

Ayniqsa, biznes va korporativ tarmoqlarda VPN xizmatlari xodimlarning masofaviy ishlashini xavfsizlashtirish hamda maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun qo'llaniladi. Shu bilan birga, VPN dan foydalanishda ba'zi xavflar va cheklovlar mavjud. Bepul VPN xizmatlari ko'pincha foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini uchinchi tomonlarga sotishi yoki internet tezligini pasaytirishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda esa VPN dan foydalanish cheklangan yoki taqiqlangan. Shu sababli, foydalanuvchilar ishonchli, shifrlash darajasi yuqori va maxfiylik siyosati mustahkam bo'lgan VPN xizmatlarini tanlashlari lozim.

✓ Ishonchli VPN xizmatlarini tanlash: Pullik va yuqori xavfsizlik darajasiga ega VPN xizmatlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

✓ Shifrlash va xavfsizlik darajasiga e'tibor berish: AES-256 kabi kuchli shifrlash usullaridan foydalanadigan VPN xizmatlarini tanlash lozim.

✓ Bepul VPN'lardan ehtiyot bo'lish: Reklamalar orqali daromad oladigan yoki foydalanuvchi ma'lumotlarini uchinchi tomonlarga sotadigan VPN xizmatlaridan foydalanish tavsiya etilmaydi.

✓ Mahalliy qonunchilikni inobatga olish: Ayrim davlatlarda VPN'dan foydalanish cheklangan bo'lishi mumkin, shuning uchun qonuniy talablarni o'rganish muhim. ✓ Texnologik rivojlanishlarni kuzatish: VPN xizmatlarining sun'iy intellekt va kvant shifrlash kabi yangi texnologiyalar bilan uyg'unlashishi xavfsizlikni yanada oshirishi mumkin.

Xulosa

Kelajakda VPN texnologiyasi yanada rivojlanib, foydalanuvchilarga yanada tezkor va xavfsiz xizmatlarni taqdim etishi kutilmoqda. Shu bilan birga, davlatlar va internet provayderlari tomonidan VPN xizmatlariga bo'lgan nazorat kuchayishi ham ehtimoldan holi emas. Shu sababli, foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun yangiliklardan xabardor bo'lib borishlari va ishonchli xizmatlardan foydalanishlari zarur.

VPN texnologiyasi internet xavfsizligi, maxfiylik va erkinlikni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. U foydalanuvchilarga shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, internet provayderlari va hukumat kuzatuvidan qochish, geo-cheklovlarni chetlab o'tish va ommaviy Wi-Fi tarmoqlarida xavfsiz ulanish imkonini beradi.

VPN texnologiyasida xavfsizlik darajasi qo'llanilayotgan shifrlash usullariga bog'liq. Eng ishonchli VPN xizmatlari AES-256 shifrlash algoritmidan foydalanadi, bu esa zamonaviy hisoblash texnologiyalariga asoslangan hujumlarga bardosh bera oladigan darajada kuchli.

Bundan tashqari, VPN orqali ulanayotgan foydalanuvchilar turli protokollar yordamida internetga chiqadi. Masalan, OpenVPN, WireGuard va IPSec kabi protokollar yuqori darajadagi xavfsizlik va tezkor ishlash imkonini beradi. Bugungi kunda VPN texnologiyasi nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki korporativ bizneslar uchun ham juda muhim. Masofaviy ish tizimlari keng tarqalgan hozirgi davrda kompaniyalar xodimlarining korporativ tarmoqqa xavfsiz ulanib ishlashlari uchun VPN xizmatlaridan foydalanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "Эффективные модели развития медицинского обслуживания населения кашакадьянской области." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Vozorova. "Quartus II project concept and its opportunities and problems." Актуальные проблемы технического и технологического обеспечения инновационного развития. 2019.
3. Столяр В.Я. — Сетевые технологии и безопасность VPN. — М.: БХВ-Петербург, 2020.
4. William Stallings — Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th Edition). — Pearson, 2023.
5. Charlie Scott, Paul Wolfe, Mike Erwin — Virtual Private Networks: Technologies and Solutions. — O'Reilly Media, 2021.
6. Курганов И.В. — Информационная безопасность в сетях передачи данных. — Москва: Инфра-М, 2021.
7. Kompyuter tarmoqlari va telekommunikatsiya. O'quv qo'llanma. — T.A. Xo'jayev, T. Toshkent, 2022.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
